

ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
РАБОТЫ «ТАШКЕНТ ЮЖНЫЙ ВОКЗАЛ»

Дехконов Мирали Мирхон угли¹

Насуллаев Абдурахмон Хайрулло угли¹

¹Ташкентский государственный транспортный
университет

Аннотация. В этой статье подробно рассмотрена деятельность «Ташкент Южный вокзал» и ее значение сегодня. Была создана имитационная модель работы данного железнодорожного вокзала, проанализировано обслуживание пассажиров, выявлены «узкие места», даны рекомендации по их устранению и рассчитан экономический эффект от этих рекомендаций.

Ключие слова. Имитационная модель, пассажиропоток, автоматизированный билетный терминал, касса, AnyLogic.

Annotation. This article examines in detail the activities of Tashkent South Station and its significance today. A simulation model of the operation of this railway station was created, passenger service was analyzed, bottlenecks were identified, recommendations were given for their elimination, and the economic effect of these recommendations was calculated.

Key words. Simulation model, passenger flow, automated ticket terminal, cash desk, AnyLogic.

«Ташкент Южный вокзал» имеет современную инфраструктуру и оборудование, которые позволяют обеспечивать высокий уровень обслуживания пассажиров. Вокзал состоит из нескольких пассажирских залов, касс продажи билетов, багажной комнаты, кафе и магазинов.

Вокзал обслуживает поезда, направленные в различные регионы Узбекистана, а также в другие страны Центральной Азии, включая Казахстан, Туркменистан

и Киргизию. «Ташкент Южный вокзал» также является отправной точкой для международных поездов, направленных в Россию и Китай.

Установка автоматизированных билетных терминалов в вокзалах – это один из способов улучшения услуг для пассажиров и повышения эффективности работы вокзала. Такие терминалы позволяют пассажирам быстро и удобно приобретать билеты на поезд, не стоя в очереди у кассы. Кроме того, автоматизированные терминалы могут работать круглосуточно, что обеспечивает дополнительный уровень удобства для пассажиров.

Установка автоматизированных билетных терминалов также может помочь уменьшить нагрузку на кассы и сократить время ожидания для тех пассажиров, которые все же предпочитают покупать билеты у оператора. Это может помочь снизить затраты на персонал и повысить эффективность работы вокзала.

Однако, для того чтобы установка автоматизированных билетных терминалов была успешной, необходимо убедиться, что они работают надежно и без сбоев, а также обеспечить обучение пассажиров использованию терминалов. Кроме того, необходимо обеспечить техническую поддержку и регулярное обслуживание терминалов, чтобы они всегда были в рабочем состоянии.

Рис. 1. Установка автоматизированных билетных терминалов

Обслуживание пассажиров является одним из основных бизнес-процессов на железнодорожных вокзалах, поэтому данная работа крайне необходима.

Рис.2. 2d модель вокзала

Рис.3. 3d модель вокзала

Построение имитационной модели «Ташкент Южный вокзал».

В качестве среды реализации выбрана библиотека пешеходов, которая представлена пространственной разметкой и блочными объектами библиотеки пешеходов. Пешеходные библиотеки позволяют моделировать здания с движущимися пешеходами и могут быть использованы для сбора статистики о плотности пешеходов в различных областях модели.

Библиотека AnyLogic Pedestrian Library — это инструмент для моделирования пешеходных потоков на вокзалах и анализа поведения в модели пассажиров. Библиотека позволяет точно моделировать, визуализировать, анализировать и оптимизировать поведение крупномасштабных людских потоков в физическом пространстве.

Рис. 4. Диаграмма процесса кассы

Экономика. Работа направлена на устранение проблем с очередями в кассах метро путем внедрения само обслуживаемых касс. Средняя стоимость таких касс составляет $N=18$ млн, а расход электроэнергии в среднем равен 1 кВтч. кассы работает 24 часов, круглосуточно. Если мы рассмотрим это в период месяца:

$$t = 24 \cdot 30 = 720 \text{ часов}$$

Средняя тарифная ставка за электроэнергию для юридических лиц составляет 500 сум за 1 кВт. Из этого следует, что:

$$F = e \cdot t$$

$$F = 500 \cdot 720 = 360\,000 \text{ Сум}$$

Касса самообслуживания имеет среднемесячный расход в размере 360 000 сум.

Рассмотрим среднюю зарплату кассира в размере 3 млн. сум. За одну смену, в сутки две сменные бригады работают:

$$E = P - F$$

$$E = 2 \cdot 3\,000\,000 - 360\,000 = 5\,640\,000 \text{ Сум.}$$

Для расчета окупаемости кассового аппарата необходимо рассчитать отношение его стоимости к прибыли, которую он приносит каждый месяц. Таким образом, формула для расчета окупаемости выглядит следующим образом:

$$S=N/E$$

$$S=18\,000\,000/5\,640\,000=6,6$$

То есть касса самообслуживания сможет окупиться за 3.1 месяцев.

Заключение. В данной научной работе деятельность «Ташкент Южный Вокзал» была проанализирована по нескольким показателям. В программе AnyLogic создана имитационная модель «Ташкент Южный Вокзал» и проведен анализ обслуживания клиентов по различным сценариям. Также определена сумма денежных средств, которая позволит сэкономить за счет внедрения автоматизированных контрольно-кассовых машин и окупаемости этих устройств за 3,1 месяца.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. J. Shihnazarov, D. Boboev, M. Dehkonov, D. Ikramova, E3S Web of Conferences 389, 05032 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338905032>
2. M. Ortiqov, N. Adilov, D. Juraeva, Kh. Kamilov, M. Dehkonov, E3S Web of Conferences 458, 10018 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345810018>
3. Икрамова Д. и др. Применение различных схем размещения контейнеров в зоне основного хранения терминала //Транспорт России: проблемы и перспективы-2018. – 2018. – С. 249-252.
4. Сатторов С. Б. и др. Определение потребной провозной способности на железнодорожном участке Ахангаран-Тукимачи-Сырдарьинская //Вестник КемРИПК. – 2019. – №. 1. – С. 93-101.
5. Эргашева З. В., Дехконов М. М. Развитие транспортно-грузовых хабов в Узбекистане //ББК (075.8) 330 Л69 Редакционная коллегия. – 2019. – С. 223.